

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442535>

УДК 433

МЕСТО И РОЛЬ Н.В. ПЛЕВИЦКОЙ В РУССКОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Н.А. Истомина,

магистрант 2 курса, напр. «История»,

ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ»,

г. Белгород

E-mail: nata.ponomareva.1993@mail.ru

Аннотация: В статье говорится о большой роли, которую Надежда Васильевна Плевицкая сыграла в русской песенной культуре, нам может рассказать наследие, оставленное прославленной певицей своим потомкам и своей родине. Прежде всего, это песни, которым Н.В. Плевицкая дала сценическую жизнь и путёвку в будущее. Многие из них, существовав в народе, стали классическими произведения музыкальной культуры России только благодаря Н.В. Плевицкой.

Ключевые слова: культура, музыка, песни, родина, наследие

МЕСТО AND POL N.V. PLEWITSKAYA IN RUSSIAN PECENNOUS CULTURE

N.A. Istomina,

2nd year undergraduate student, ex. "History",

FGAOU VO "NRU BelGU"

Belgorod

E-mail: nata.ponomareva.1993@mail.ru

Abstract: The article talks about the great role that Nadezhda Vasilievna Plevitskaya played in Russian song culture, we can tell the legacy left by the famous singer to her descendants and her homeland. First of all, these are songs that N.V. Plevitskaya gave stage life and a ticket to the future. Many of them, having existed among the people, became classical works of the musical culture of Russia only thanks to N.V. Plevitskaya.

Keywords: culture, music, songs, homeland, heritage

О большой роли, которую Надежда Васильевна Плевицкая сыграла в русской песенной культуре, нам может рассказать наследие, оставленное прославленной певицей своим потомкам и своей родине. Прежде всего это песни, которым Н.В. Плевицкая дала сценическую жизнь и путёвку в будущее, например, «Раскинулось море широко», «По диким степям Забайкалья», «Ухарь-купец», «Помню, я еще молодухой была», «Хаз-Булат удалой», «Есть на Волге утес», «Славное море – священный Байкал», «Когда я на почте служил ямщиком», «Всю-то я вселенную проехал», «Среди долины ровныя» [1-8]. Многие из них, существовав в народе, стали классическими произведения музыкальной культуры России только благодаря Н.В. Плевицкой.

Творчество Н.В. Плевицкой являло собой символ поворота русской музыкальной культуры от театральной лирики салонов А. Вяльцевой и Н. Тамары к стилю народному, почвенному, земледельческому. По словам А.В. Затаевича именно Н.В. Плевицкая разбавила репертуар русской популярной песни, которая носила характер «цыганского романа», народной крестьянской ноткой [7]. На сцене стали звучать сельская русская речь, народные напевы, которые заменили собой псевдоинское исполнение романсов. Вместо романтических лирических песен, повествующих о любви, зазвучали обращения в песенном творчестве к теме обычного деревенского быта, образам российской истории, все эти темы выражались в наивной, простой форме с мелодраматическими оттенками [4].

Вкладом Н.В. Плевицкой в музыкальную культуру дореволюционной России было то, что она внесла в технику исполнения народных песен определённую манеру, которая надолго закрепилась в среде исполнительниц и стала надолго единственным эталоном на эстраде. Даже после смерти певицы её записями на грампластинках часто заслушивались другие певицы, анонимно копируя стиль Н.В. Плевицкой без ссылки на оригинал [1-7].

Как уже говорилось, особенностью, которая определяла сильное воздействие таланта Н.В. Плевицкой, была способность певицы сочетать деревенские мотивы в песнях, наполняя их сценическим звучанием, глубиной и смыслом с помощью жестов, театральных приёмов, одежды, мимики, пропускания каждой фразы через себя [5]. Н.В. Плевицкая могла прочувствовать песню и донести эти чувства и эмоции до публики, которая во время выступления внимательно следила за рассказом, который заключён в песне, за логикой событий в нём, за теми интонациями, при помощи которых Н.В. Плевицкая пыталась донести до зрителей свои мысли и переживания.

В довоенные и военные годы творчество Н.В. Плевицкой рождало большое количество ответных реакций в различных областях

художественной жизни. Влияние её стиля можно было проследить и в грампластинках, и в кинематографе, и даже в балете. А.Н. Бенуа в своих мемуарах признавался, что именно исполнение Н.В. Плевицкой песни «Ухарь-купец» подтолкнуло его на идею включения в сцены «Петрушки» ряда мотивов колоритного народного быта. Бенуа также писал о том, что Н.В. Плевицкая своей исконно русской красотой и неординарностью таланта привлекала внимание многих, в том числе упоминал монарха и его двор [2].

Многие искусствоведы признавали, что такой взлёт популярности Н.В. Плевицкой пришёлся как раз на тот период в песенной музыкальной культуре России, когда публика насытилась той манерой исполнения народных песен и цыганских романсов, которая была признаком драматического салонного пения предыдущих исполнительниц.

Н.В. Плевицкая стала исполнять народные песни в той манере, которую она переняла у самого народа в годы своего детства и юности, проведённых в селе Винниково. Артистка часто предваряла своё выступление подробным рассказом о том, где и при каких обстоятельствах возникла та или иная песня, на каких сельских традиционных мероприятиях она могла исполняться [3].

Н.В. Плевицкая смогла возродить русскую песню, заменённую в салонах на театрализованность, смогла составить достойную конкуренцию предшествующим певицам.

На взлёте своей карьеры Н.В. Плевицкая завоевала любовь многих ярых поклонников её таланта, которые отстаивали ту манеру и тот стиль, которые привнесла Н.В. Плевицкая на эстраду при исполнении народных песен. Театральный исследователь и критик А. Кугель писал в своих статьях неоднократно, что можно отрицать у Н.В. Плевицкой профессионально поставленный голос, но она способна вполне компенсировать этот недостаток тем, что, когда она поёт, публика верит во всё происходящее, может переживать и сочувствовать вместе с певицей. Критик считал, что Н.В. Плевицкая для национального духа и самоопределения даёт аудитории больше, чем образованные музыканты и исполнители [6].

Творчество Н.В. Плевицкой часто вызывало споры в среде критиков и обывателей. Часть из них полагали, что у Н.В. Плевицкой искусственно созданный ресторанный стиль подачи народных песен, который устен только в ресторане под крепкий алкоголь, но никак не на большой эстраде. Однако они были неправы, так мощь влияния Н.В. Плевицкой на песенную культуру России была очень большой. Доказательством служат песни, которые Н.В. Плевицкая первой перенесла из народа в массовое исполнение: «Дубинушка», «Есть на Волге утёс», «Из-за острова», «Среди долины ровныя», «По диким степям Забайкалья», «Калинка», «Всю-то я вселенную

проехал», «Лучинушка», «Славное море, священный Байкал», «Липа вековая».

Место и роль Н.В. Плевицкой в культуре России огромны, это подтверждается неугасаемым интересом исследователей различных направлений её жизни и творчества.

Творчество Н.В. Плевицкой сыграло большую роль в формировании песенной культуры России на достаточно большой период. Песни, исполняемые артисткой в её особой манере, послужили основой репертуаров многих певцов, исполнительниц народных песен и городских шансонных романсов. По сей день жизнь и творчество Н.В. Плевицкой интересует многих исследователей, осуществляются попытки объективно оценить культурное наследие Надежды Васильевны, её эмигрантскую жизнь.

Список литературы

- [1] Арсеньева Е. И звёзды любить умеют. / Е. Арсеньева. – М.: ЭКСМО, 2009. 288 с.
- [2] Бенуа А.Н. Мои воспоминания (в двух томах). – М., 2005. 342 с.
- [3] Боже В. Любовь и трагедия Надежды Плевицкой. / В. Боже, Е. Симонова. [Электронный ресурс]. – URL: <http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=11639>. (дата обращения: 11.12.2020).
- [4] Брянцева В. С.В. Рахманинов. / В. Брянцева // Фрагменты из книги. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.plevitskay.ru/?page_id=667. (дата обращения: 11.12.2020).
- [5] Каралли, В. Из воспоминаний. / В. Каралли. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.plevitskay.ru>. (дата обращения: 11.12.2020).
- [6] Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Л., 1967. 204 с.
- [7] Нестьев И.В. Звезды Русской эстрады. / И.В. Нестьев. – М., 1974. 87 с.
- [8] Ширинский Н. Курский соловей [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mosjour.ru/index.php?id=1489>. (дата обращения: 11.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Arsenyeva E. And the stars know how to love. / E. Arsenyeva. - M. : EKSMO, 2009.288 p.
- [2] Benois A.N. My memoirs (in two volumes). - M., 2005.342 p.
- [3] God V. Love and tragedy of Nadezhda Plevitskaya. / V. God, E. Simonova. [Electronic resource]. - URL: <http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=11639>. (date of access: 11.12.2020).

[4] Bryantseva V.S. Rachmaninov. / V. Bryantseva // Fragments from the book. [Electronic resource]. - URL: http://www.plevitskay.ru/? Page_id = 667. (date of access: 11.12.2020).

[5] Karalli, V. From memoirs. / V. Karalli. [Electronic resource]. - URL: <http://www.plevitskay.ru>. (date of access: 12/11/2020).

[6] Kugel A.R. Theatrical portraits. / A.R. Kugel. - L., 1967.204 p.

[7] Nestiev AND.The. Russian pop stars. / I.V. Nestiev. - M., 1974.87 p.

[8] Shirinsky N. Kursk nightingale [Electronic resource]. - URL: <http://www.mosjour.ru/index.php?id=1489>. (date of access: 12/11/2020).

© Н.А. Истомина, 2020

Поступила в редакцию 10.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Истомина Н.А. Место и роль н.в. плевицкой в русской песенной культуре // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 61-65. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>